

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТАРМОҒИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ
ДРАЙВЕРИ

Ўринов Акмалжон Аҳмаджонович

Фарғона давлат университети и.ф.н., доцент, Аграр кўшма факультет декани

E-mail: urinov_aa@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012696>

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги Ўзбекистон иқтисодиётининг энг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланиб, бу аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари, саноатни ва хизмат кўрсатиши соҳалари учун хомашё етказиб бериши билан бирга мамлакатимиз ташқи савдо жараёнларида экспорт салоҳияти барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан қишлоқ хўжалиги тармоғида ҳам бошқа тармоқлар қатори кенг қўламли ижобий ислоҳотлар олиб борилмоқда

Мақолада Ўзбекистон иқтисодиёти қишлоқ хўжалиги тармоғида олиб борилаётган ислоҳотлар натижасида эришилаётган ютуқлар, тармоққа кенг жорий этилаётган илм-фан ютуқлари ва кластерлар томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарилишининг ҳажми ҳамда мамлакат экспортида қишлоқ хўжалиги тармоғининг мавқеи ошиб бораётганлиги рақамлар орқали таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: аграр соҳа, фермер хўжалиги, деҳқон хўжалиги, аҳоли бандлиги, кластер, экспорт.

Жаҳонда ривожланган мамлакатларни ҳам иқтисодий ноқулай ҳолатларга солиб келаётган турли инқирозлар туфайли аҳоли ҳаёт фаровонлигига жиддий салбий таъсирлар кузатилаётган даврда қишлоқ хўжалиги тармоғи тараққий этган мамлакатларда инсонлар ҳаёти фаровонлик даражасининг ижобий ҳолати сақланиб келинмоқда. Бу ҳозирги даврда барча мамлакатларда қишлоқ хўжалиги тармоғининг энг муҳим аҳамият касб этишини кўрсатиб беради.

Қишлоқ хўжалиги тармоғи тараққиёти тармоқда экологик тоза маҳсулотлар етиштириш орқали мамлакатда қайта ишлаш тизими ривожланишига замин яратади. Бундан ташқари қишлоқ аҳолиси учун иш ўринлари сонининг кўпайишига хизмат қилади. Шулардан келиб чиқиб, дунёда ҳануз давом этаётган глобал иқтисодий инқирозга боғлиқ жиддий муаммолар сабабли жаҳон бозорида ялпи талаб ҳажмининг кескин пасайиб кетиши, рақобатнинг жиддий кўрсаткичларда кучайиб бориши миллий иқтисодиётимизни сифат жиҳатдан таркибий ўзгартириш ва тармоқларни диверсификация қилишни чуқурлаштириш, кўп тармоқли ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш фаолиятларини қўллаб-қувватлаш, янги иш ўринлари яратиш орқали бандликни таъминлаш, юртимизда аҳоли даромади ва ҳаёт фаровонлигини яхшилашнинг энг самарали ва тизимли йўналишларини жорий қилишни тақозо этмоқда.

Аграр сектор Ўзбекистон иқтисодиётининг энг муҳим тармоқларидан бири бўлиб, бу юртимиз аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотлари, қайта ишлаш саноати ва хизмат кўрсатиш соҳалари учун хомашё манбаи бўлиш билан бирга Ўзбекистоннинг ташқи савдо жараёнларида экспорт салоҳияти барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги тармоғида фермер хўжаликлари, деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари ҳамда қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи корхоналар фаолият юритади (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ишлаб чиқарувчиларнинг турлари (2022 йил 1 январь ҳолатига)

2021 йил якунларига кўра қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот(хизмат)ларнинг умумий ҳажми 317781,6 млрд. сўмни ташкил қилган. 2017 йил якунларига кўра, қишлоқ хўжалиги ЯИМ таркибида 19,7 фоизни ташкил қилган бўлса, 2021 йил ушбу кўрсаткич 26,9 фоизни ташкил қилиб, ЯИМнинг мутлақ ўсиш суръатига таъсири 1,1 ф.п. ни ташкил қилган. Аграр тармоқнинг бундай ўсиш суръатларига эришишида, асосан, гўшт (104,8 %), сабзавот (104,1 %), картошка (104,7 %), узум (105,5 %), овланган балиқ (120,7 %)ларнинг ўсиш суръатлари ижобий таъсир қилганлигини кўриш мумкин. Ҳудудлар кесимида энг юқори улуш Жиззах вилоятида (53,4 %), энг кам улуш Навоий вилоятида (15,0 %) кузатилган.

Қуйидаги 1-жадвалда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида яратилган маҳсулот ва экин майдонларининг йиллар давомида ўзгариши келтирилган:

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида яратилган маҳсулот ва экин майдонларининг йиллар давомида ўзгариши

Кўрсаткичлар	2000 й.	2005 й.	2010 й.	2015 й.	2020 й.	2021 й.
Экин майдони, минг гектар	3778,3	3647,5	3708,4	3694,2	3396,1	3260,7
Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, жорий нархда, млрд. сўм	1387,2	5978,3	30856,7	99604,6	250250,6	303415,5

1-жадвалда экин майдонлари билан етиштирилган маҳсулот ҳажми ўзгариши келтирилган бўлиб, унда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш йиллар давомида ўсганлиги ва экин майдонлари камайиб борганлигини кузатиш мумкин. 2021 йил якунларига кўра, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси тармоқ таркибида 96,7 %ни ташкил қилган бўлиб, бу ҳудудлар кесимида юқори улуш Жиззах (99,1 %), Қашқадарё (99,1 %), Бухоро (98,1 %) ҳамда Хоразм (98,1 %) вилоятларига тўғри келишини кўриш мумкин.

Қуйидаги 2-жадвалда Ўзбекистон ҳудудлари миқёсида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ўтган йилга нисбатан ўсиш динамикаси келтирилган:

2-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари миқёсида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ўтган йилга нисбатан ўсиш динамикаси (фоизда)

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Худудлар	2000 й.	2005 й.	2010 й.	2015 й.	2020 й.	2021 й.
Жами	103,1	105,4	106,3	106,1	102,7	103,9
Қорақалпоғистон Респ.	65,6	104,6	121,3	109,8	102,3	104,2
Андижон вилояти	110,2	104,7	108,0	106,3	101,1	104,5
Бухоро вилояти	106,3	109,2	107,6	107,1	101,9	104,7
Жиззах вилояти	100,1	104	106,4	106,7	102,7	104,2
Қашқадарё вилояти	89,4	109,6	107,0	106,1	103,7	101,3
Навоий вилояти	105,0	107,5	105,9	106,6	103,3	104,4
Наманган вилояти	111,5	103,1	105,8	106,3	104,0	107,0
Самарқанд вилояти	104,8	103,9	107,0	107,1	102,5	103,1
Сурхондарё вилояти	106,7	100,5	105,2	106,3	105,3	104,2
Сирдарё вилояти	101,9	112,9	105,6	105,5	101,8	103,8
Тошкент вилояти	114,9	103,8	102,9	103,3	100,1	104,1
Фарғона вилояти	113,5	107,2	106,1	105,7	104,9	103,2
Хоразм вилояти	82,8	103,2	102,5	105,5	101,7	102,9

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда деҳқончилик 49,9 фоиз, чорвачилик 50,1 фоиз улушни ташкил қилган. Бунда Андижон вилоятида деҳқончилик маҳсулотларини етиштириш энг юқори улуш (61,9 %, 38,1 %)га эга бўлган бўлса, Навоий вилояти энг кам улушга (34,2%, 65,8%) эга бўлганлигини кўриш мумкин.

Мамлакатимизда етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг хўжалик тоифалари деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлар улуши (65,9 %), фермер хўжаликлари улуши (29,3 %), қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар улуши (4,8 %) кўринишида тақсимланган.

3-жадвал

**Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида етиштирилган маҳсулотлар
динамикаси, минг тоннада**

Маҳсулот тури	2000 й.	2005 й.	2010 й.	2015 й.	2020 й.	2021 й.
Дон ва дуккакли экинлар	4 101,4	6 540,9	7 504,3	8 173,5	7 636,0	7 634,6
Картошка	731,1	924,2	1 694,8	2 586,8	3 143,8	3 285,6
Сабзавотлар – жами	2 644,7	3 517,5	6 262,4	9 390,0	10 431,4	10 850,2
Озиқбоп полиз	451,4	615,3	1 182,4	1 853,6	2 134,4	2 285,3
Мева ва резаворлар	790,9	949,3	1 676,3	2 467,9	2 812,6	2 852,6
Узум	624,2	641,6	979,3	1 518,2	1 606,9	1 695,3
Сўйиш учун мол ва парранда (тирик вазнда)	841,8	1 061,5	1 461,4	2 033,4	2 519,6	2 635,1
Сут	3 632,5	4 554,9	6 169,0	9 027,8	10 976,9	11 274,2
Олинган тухум, млн. дона	1 254,4	1 966,7	3 061,2	5 535,4	7 781,2	7 788,4
Асал, тонна	2 685,0	2 115,7	3 171,9	10 157,0	13 357,8	14 066,9
Пилла, тонна	16 479,0	16 211,0	25 151,8	26 293,0	20 941,9	22 769,9

Юқоридаги 3-жадвал маълумотларидан мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш йиллар давомида ўсиш тенденциясига эга бўлганлигини кўриш мумкин.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Мамлакатимизда иқтисодиётнинг ҳақиқий “драйвери” бўлган аграр соҳада иқтисодиётда банд ишчи кучининг қарийб 27 фоизи (2020 йил) фаолият юритади ва ялпи ички маҳсулотнинг 25 фоизи (2021 йил) мазкур сектор ҳиссасига тўғри келади.

Республикаимизда 2021 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми жорий баҳоларда 303,4 трлн. сўмни ташкил этиб, ўсиш суръати 2020 йилга нисбатан 103,9 фоизга тенг бўлган. Ўзбекистонда 2010 йилда ЯИМнинг 26,9 фоизи қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида яратилган бўлса, 2021 йилда бу кўрсаткич 25,0 фоизни ташкил этиб, 1,9 фоиз бандга пасайган. Шу даврда ЯИМ ҳажми 1,91 мартага кўпайгани ҳолда аграр соҳада яратилган ялпи қўшилган қиймат (ЯҚК) 1,62 мартага ўсиб, ЯИМнинг илгарилаш коэффициенти 1,179 мартани ёки 117,9 фоизни (1,91:1,62) ташкил этган.

Республикаимизда 2010-2021 йиллар мобайнида ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажмининг қўшимча ўсиш суръати қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида 61,9 фоизга, қишлоқ хўжалигида эса 62,3 фоизга тенг бўлиб, унинг ҳиссаси аграр соҳа маҳсулотида 94,2-96,6 фоизни ташкил этмоқда.

Таҳлил амалга оширилаётган даврларда фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 33,7 фоизга (74946,1:56060,7) кўпайиб, 2021 йилда жорий баҳоларда 88900,7 млрд. сўмни ёки барча тоифадаги хўжаликлардаги ҳиссаси 29,3 фоизни ташкил этиб, 2010 йилга нисбатан 7 фоиз бандга пасайган. Чунки фермер хўжалиklarининг кўп тармоқли соҳага айланиши натижасида улар томонидан қайта ишланган саноат характеридаги маҳсулотларнинг ҳажми кўпайиши бу кўрсаткичга ўз таъсирини кўрсатган деб изоҳлаш мумкин (4-жадвал).

4-жадвал

**Ўзбекистон Республикасида фермер хўжаликлари томонидан яратилган
маҳсулот ва қўшилган қиймат ҳажми динамикаси**

Йиллар	Фермер хўжаликлари маҳсулоти ҳажми, млрд. сўм		Қишлоқ хўжалиги маҳсулотида фермер хўжаликлари ҳиссаси, %	Қишлоқ хўжалигида яратилган қўшилган қиймат, млрд. сўм		Фермер хўжаликларида яратилган қўшилган қиймат, млрд. сўм	
	Жорий нархда	2020 йил нархида		Жорий нархда	2020 йил нархида	Жорий нархда	2020 йил нархида
2010	11201,0	56060,7	36,3	20018,7	92580,6	7266,8	32398,2
2011	15714,2	57854,6	34,7	28880,4	98320,6	10021,5	33435,0
2012	18397,5	61441,6	33,0	35180,9	105399,7	11609,7	35508,0
2013	21325,7	64145,0	32,1	40803,4	112356,0	13097,9	37070,3
2014	24620,1	66197,7	30,1	51522,3	119434,5	15508,2	38256,6
2015	30620,8	68514,6	30,7	62351,8	126720,0	19142,0	39595,5
2016	34271,	70227,4	29,7	72236,	134703,3	21454,2	40585,4

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	1			5			
2017	43358, 1	64960,3	29,3	87344, 5	136050,4	25591,9	37541,5
2018	48667, 0	60478,1	26,0	109227 ,9	136322,5	28399,2	34951,2
2019	60394, 7	66828,3	27,9	125615 ,8	140821,1	35046,8	38621,0
2020	70570, 7	70570,7	28,2	144623 ,3	144623,3	40783,8	40783,8
2021	88900, 7	74946,1	29,3	174709 ,6	149829,7	51015,2	42823,0

Қишлоқ хўжалиги аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш саноатини эса хомашёга бўлган талабини қондириш билан бирга республикамиз экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашнинг истиқболли манбаларидан бири саналади. Республикамизда мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти (2020 йил) жами экспортга нисбатан 6,7 фоизни ташкил этган. Ҳисоб-китобларга кўра, бир гектар майдонда етиштирилган пахта хомашёсига нисбатан узумдан 7 баробар, гилосдан 6 баробар, ёнғоқдан 5 баробар кўп даромад олиш имконияти мавжуд.

Қайд қилиш жоизки, бугунги кунда қишлоқ хўжалиги базаси юқори қийматли мева-сабзавот экинларини кўпайтириш орқали диверсификация қилинмоқда. Ушбу экинлар кўпроқ фойда келтириши билан бирга яхши ҳақ тўланадиган мавсумий иш манбаи ҳамдир.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажми 2020 йилда 2016 йилга нисбатан 1,8 мартага ошиб, 1 млрд. долларни ташкил этди. Экспорт географияси эса 43 тадан 77 давлатга кўпайди.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида агросаноат кластерлари: пахта-тўқимачилик кластери, мева-сабзавот кластери, чорвачилик кластери, ғаллачилик кластери, шоличилик кластери ва пиллачилик кластери усулларида амалиётга жорий этилмоқда. Жумладан, бугунги кунга келиб, “мамлакатимизда 97 та пахта-тўқимачилик, 149 та мева-сабзавотчилик, 65 та ғаллачилик, 35 та шоличилик ва 7 та доривор ўсимликлар етиштиришга ихтисослашган кластерлар ва 11 та пахта-тўқимачилик кооперациялари фаолият юритмоқда. Шунингдек, қорамолчилик йўналишида 34 та, паррандачилик бўйича 10 та, балиқчилик тармоғида 36 та, асаларичилик йўналишида 15 та фермер хўжалигида кластер усулида маҳсулот етиштириш йўлга қўйилди. Шу билан бирга, кейинги икки йилда республикада пиллачилик соҳасида 62 та кластер ишга туширилиб, улар томонидан 600 миллиард сўмга яқин маҳсулот ишлаб чиқарилди.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пахта ва ғалла майдонлари қисқартирилиб, янги интенсив боғ ва тоқзорлар барпо этилди, сабзавот ва полиз экинлари кўшимча экилди. Бундай кенг кўламли ислоҳотлар бугунга келиб ўз мевасини бермоқда. 2021 йилда 2020 йилга нисбатан полиз маҳсулотлари 6,9 фоиз, картошка 4,7 фоиз, сабзавотлар 4,1 фоиз, мева ва резаворлар 1,4 фоиз, узум 5,5 фоиз кўп етиштирилди.

Аграр соҳада яқин келажак ва истиқболда амалга ошириладиган дастурий вазибаларни ўзида мужассам этган Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси қабул қилиниши мамлакатимиз аграр ва озиқ-овқат саноати раўнақида ўзига хос янги солнома очди.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Аграр секторда маҳсулот ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати 2020 йилга қараганда 2021 йилда 1,1 фоиз бандга жадаллашган ёки 1,011 мартага тезлашиб, 4,0 фоизни ташкил этгани ҳолда жорий нархда 317,8 трлн. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган. Натижада мамлакат ялпи қўшилган қийматининг 26,9 фоизи муайян соҳада яратилган.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасидаги иқтисодий ислохотлар туфайли аниқ-равшан силжишларга эришиб, қишлоқда кўп укладли хўжалик шаклланди. Қишлоқ хўжалиги фаолиятини ривожлантириш кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолияти билан боғлиқлигини инобатга олиб, мамлакатимизда кластерлар фаолиятини ҳам ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади (5-жадвал).

5-жадвал

**Ўзбекистон Республикаси мева-сабзавот кластерларида етиштирилган
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, тонна**

№	Худудлар	Етиштирилган жами ҳосил, тонна	Шундан					
			Ички истеъмол учун	Салмоғи, %	Қайта ишлаш учун	Салмоғи, %	Экспорт учун	Салмоғи, %
1.	Самарқанд вилояти	317699	68337	21,5	199105	62,7	50257	15,8
2.	Андижон вилояти	236442	202735	85,7	6101	2,6	27606	11,7
3.	Тошкент вилояти	206722	85640	41,4	78042	37,8	43040	20,8
4.	Фарғона вилояти	170714	99636	58,4	19755	11,6	51323	30,1
5.	Наманган вилояти	142019	42412	29,9	92642	65,2	6965	4,9
6.	Сирдарё вилояти	38717	16198	41,8	8141	21,0	14378	37,1
7.	Жиззах вилояти	32777	29141	88,9	1924	5,9	1712	5,2
8.	Хоразм вилояти	26780	1900	7,1	13800	51,5	11080	41,4
9.	Бухоро вилояти	19450	1300	6,7	12700	65,3	5450	28,0
10.	Навоий вилояти	16536	8930	54,0	5546	33,5	2060	12,5
11.	Сурхондарё вилояти	16506	5996	26,3	630	3,8	9880	59,9
12.	Қорақалпоғистон Р.	15602	2600	16,7	200	1,3	12802	82,1
13.	Қашқадарё вилояти	11390	1655	14,5	4120	36,2	5615	49,3
	Жами	1251354	566480	45,3	442706	35,4	242168	19,4

Юқоридаги 5-жадвалга кўра, вилоятлар кесимида мева-сабзавотчилик ривожланган худудларда мева-сабзавот майдонларининг кластерлар билан қамраб олиниши 20,4-62,1 фоизни ташкил этади.

Республикаимизда 2020 йилда етиштирилган 1 млн. 251 минг 354 тонна мева-сабзавот маҳсулотини 45,5 фоизи ички истеъмол бозорига, 35,4 фоизи қайта ишлашга йўналтирилган ва 19,4 фоизи экспорт қилинган.

Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2020 йилда Ўзбекистон қиймати 1,0 млрд. АҚШ долларига тенг бўлган 1,5 млн. тонна мева ва сабзавотлар экспорт қилган. Мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти Россия Федерацияси (\$255,4 млн.), Қозоғистон (\$251,4 млн.), Қирғизистон (\$181,1 млн.) ва Покистон (\$75,5 млн.) давлатлари ҳиссасига тўғри келди. Самарқанд вилоятида 2020 йилда 113,8 миллион АҚШ долларига тенг 144,4

минг тоннадан зиёд мева-сабзавот экспорт қилинди. 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 46,7 миллион АҚШ долларига пасайиши кузатилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон иқтисодиётида қишлоқ хўжалиги тармоғи ҳақиқий маънодаги драйвер ҳисобланиб, мазкур тармоқнинг ҳозирги кундаги аҳамияти янада ортиқ бормоқда. Айниқса, сўнгги йиллардаги пандемия билан боғлиқ ҳолатлар сифатли озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабни янада ошириб юборди. Шу маънода, мамлақтимизда аграр соҳада бир қатор ижобий ислохотларни амалга ошириш, аҳолига етказиб берилаётган озиқ-овқат маҳсулотлари салмоғини ошириш ва уларни сифат жиҳатидан янада такомиллаштириш мақсадида, соҳада ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ер ва сув муносабатларини такомиллаштириш, қулай агробизнес муҳитини ва юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, соҳага бозор механизмларини, ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, шунингдек, илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланиш каби ишларни амалга оширишни тақозо этади.

Шунингдек, истиқболда қишлоқ хўжалиги тармоғида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда кўйидаги омилларга эътибор қаратиш лозим: мақсадли дастурларни амалга ошириш; янги хўжалик юритувчи субъектларни барпо этиш; тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш; қайта ишлаш соҳасида янги корхоналар ташкил этиш ҳамда бозорни маҳаллий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш; ишлаб чиқарилаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини хорижий давлатларга экспорт кўламини кенгайтириш ва бошқалар.

REFERENCES

1. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига байрам табриги <https://president.uz/uz/lists/view/4009.2>. Тюрго А. Избранные экономические произведения – М., 1961.-с 17.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 декабрдаги “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. Lex.uz.
3. Мухитдинова У.С. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мева-сабзавотчилик маҳсулотлари бозорини ривожлантириш йўналишлари. Иқт.фан.док.илм.дар.олиш учун ёзилган дис.автореф.-Т.:2010.-б36.
4. Умурзақов У.П. Пути повышения эффективности использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики (на материалах Республики Узбекистан). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Тошкент: –2003. –43 б.
5. www.stat.uz